

ФЕНОМЕН ДВУАЗЫЧИЯ И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ

Ёрматова Ёкутхон Нурматовна

децент и.о, доктор философии
по филологическим наукам (PhD),
преподаватель ЦПМ г.Фергана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15574978>

Аннотация: Статья посвящена явлению билингвизма в лингвистике и его классификации.

Ключевые слова: билингвизм, интеграция, диглоссия, билингвизм, амбилингвизм, эквилингвизм

Лингвисты связывают возникновение двуязычия (лат. bi- «два» + лат. lingua «язык», обладатель двух языков и способность общаться на этих языках)[4] с первобытнообщинным строем[3]. Ученым впервые удалось выявить явление двуязычия в языке членов шумерского племени, жившего в Месопотамии. В 2000 году до нашей эры шумеры были завоеваны аккадцами, и шумерский язык стал их вторым и священным языком. Аккадцы, жившие в Месопотамии, были вынуждены общаться на других языках, помимо своего. Помимо родного языка, они выучили еще и язык шумерского племени. В результате на аккадской территории произошло двуязычное общение. Также в Древнем Вавилоне была широко внедрена практика создания и использования двуязычных словарей. В этот период создание двуязычных словарей было необходимо для социально-экономических нужд и в основном использовалось для обеспечения общения, а позднее двуязычие стало интересной и актуальной областью языкознания. Вопросы двуязычия стали актуальными спустя долгое время после того, как началось изучение чистого состава отдельных языков, точнее, с тех пор, как усилились процессы глобализации и интеграции среди населения Земли.

Прошло совсем немного времени с тех пор как билингвизм начала формироваться как независимая научная направления. Проблемы двуязычия была заметно в исследованиях в мировой лингвистике Бодуэн де Куртенэ, Н.С.Трубецкой, Л.В.Щерба, Э. Хауген, Ю.Д.Поливанов, Ю.Вайнрайх, А.Е.Карлинский, Ю.М.Верещагин, В.Ю.Розенцвейг, В.А.Богородицкий, С.И.Бернштейн, А.А.Реформатский, В.А.Аврорин, Ю.Д.Дешериев, В.В.Виноградов, М.К.Исаев, Г.Н.Лебедева, Н.А.Любимова, А.А.Метлюка в исследованиях таких ученых, как Алишер Навои, Абдурауф Фитрат, Ю.Д.Поливанов, А.К.Боровков, Ф.Абдуллаев, У.Турсунов, В.В.Решетов, М.М.Мирзаев, К.Юсупов, К.Рахмонбердыев, Н.Гуломова,

Х.Гуломов, А.М. Бегматова, М.Б. Файзуллаев, М.И. Гадоева, М.А. Салиева, К.О. Сапарова, М.Т. Зокиров, Ш.И. Аскарова, М. Зокировой [1].

Ниже мы подробно остановимся на классификации билингвизма. Для взаимодействия любых языков необходимы билингвы.

Двуязычие по возрасту и способу усвоения второго или иностранного языка делится на:

двуязычие, появившееся в детстве (первичное или естественное двуязычие, появившееся с рождения);

поздний билингвизм (вторичный, приобретенный или дополнительный билингвизм).

По среде усвоения языка:

естественный билингвизм (среда, в которой живут носители языка);

искусственный билингвизм (слуховое двуязычие, искусственно созданное носителем одного из языков).

По последовательности освоения двух языков:

одновременный (синхронный) билингвизм владение двумя языками одним человеком;

последовательное или попеременное двуязычие.

По родству двух языков:

вертикальный – явление обладания способностью общаться как на литературном, так и на диалектах одного языка;

горизонтальный - феномен обладания способностью общаться на несвязанных языках с одинаковым социологическим статусом.

По владению или уровню двуязычия:

сбалансированное (максимальное, интегральное, амбилингвизм, эквилингвизм) билингвизм, при котором обучающийся владеет двумя языками в равной степени;

владение двумя нехолодными (доминантными) языками различно, то есть один из двух языков имеет доминантный характер по сравнению с другим;

смешение смешанных языков, смешение этих языковых систем, наложение друг друга;

Диагональ (диглоссия) — это склонность индивида нести больше груза от литературной версии одного языка, чем от другой, нестандартной его версии. Два языка, существующие в обществе в одной системе, помещенные в разные функциональные области, или один язык после двух стадий, называется диглоссией [2].

Рецептивность:

1. Индивид не осознает письменную и устную форму языка, не являющегося для него родным, но обладает способностью понимать речь носителя этого языка (полубилингвизм).

2. Индивид полностью понимает и понимает свой родной язык, но по каким-то причинам не желает говорить на этом языке (не следует путать данную ситуацию со скрытым билингвизмом. При скрытом билингвизме индивид скрывает свое знание второго языка);

элементарный – начальный или начальный этап изучения двух языков;

регрессивный (рецессивный) – утрата индивидом способности пользоваться вторым языком;

субтрактивный (дифференциальный), при котором второй язык, усвоенный индивидом, заменяет его первый, то есть родной язык.

По активности использования языка:

этот тип нереализованный (непробуждённый) двуязычия больше относится к иммигрантам, в такой ситуации они понимают родной язык, но не используют его;

пассивный (дуализм) в этой ситуации индивид может понимать письменную или устную форму языка, не являющегося для него родным, но не обладает способностью писать и говорить на этом языке;

активный (продуктивный), при котором личность не только понимает устную или письменную речь иностранного языка, но и приобретает умение писать и говорить на этом языке.

Как известно, необходимость изучения вопросов языковых контактов и двуязычия возрастает с каждым днем. С этой точки зрения в нашем исследовании мы постарались подробно осветить билингвизм и его классификацию. Изучение и исследование этого вопроса в рамках языковых уровней будет стимулировать появление новых направлений в лингвистике.

Список литературы:

1. Yormatova Y.N. Tilning intonatsion sistemasi va interferensiya. Dis. f.f.f.d. – Farg'ona:2023.-41.b
2. Зокиров М.Т. Лингвистик интерференция ва унинг ўзбек – тожик билингвизмида намоён бўлиши. Дис. Ф.ф.н.- Тошкент:2007. – 13 б.
3. Михайлов, М.М. Двуязычие в современном мире.Текст.: курс лекций / М.М.Михайлов. Чебоксары: Изд-во ЧТУ, 1988.-35 с
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

